

LOS INTERESES SUSPENSIVOS Y LOS RECARGOS REDUCIDOS DEL PERÍODO EJECUTIVO. A PROPÓSITO DE LA STS DE 1 DE OCTUBRE DE 2025.

Félix Alberto Vega Borrego

Universidad Autónoma de Madrid

(España)

<https://orcid.org/0000-0002-7875-9928>

Resumen

La sentencia del Tribunal Supremo declara incompatibles los intereses suspensivos del art. 26.2.c) LGT con los recargos reducidos del período ejecutivo. El trabajo sostiene que dicha incompatibilidad solo alcanza a los intereses del período ejecutivo del art. 26.2.d), pues los intereses suspensivos compensan un retraso distinto: el derivado de la suspensión. Extender la incompatibilidad desnaturaliza la lógica de los arts. 26 y 28 LGT y otorga un trato más favorable a quien solicita la suspensión en período ejecutivo frente a quien lo hace en período voluntario.

Palabras clave

Intereses suspensivos; intereses del período ejecutivo; período voluntario; período ejecutivo; recargos del período ejecutivo.

Abstract

The Supreme Court held that the interest accrued during suspension under Article 26.2(c) of the Spanish General Tax Act (LGT) is incompatible with the reduced surcharges applicable during the enforcement stage (the period when unpaid tax debts are formally collected by the tax authorities). This paper argues that such incompatibility should apply only to the enforcement-stage interest referred to in Article 26.2(d), since the interest accrued during suspension compensates a different delay-one resulting from the suspension itself. Extending the incompatibility to this type of interest distorts the logic of Articles 26 and 28 LGT and creates an unwarranted advantage for taxpayers who request suspension after entering the enforcement stage rather than within the voluntary payment period.

Keywords

Interest accrued during suspension; enforcement-period interest; voluntary payment period; enforcement stage; reduced surcharges on enforced tax debts.

Cómo citar: Vega Borrego, F.A. (2025). Los intereses suspensivos y los recargos reducidos del período ejecutivo. A propósito de la STS de 1 de octubre de 2025. *Revista Técnica Tributaria*, 4(151), 327-346.

SUMARIO

1. Doctrina del Tribunal
2. Supuesto de hecho
3. Fundamentos de derecho
4. Análisis: la liquidación de los intereses suspensivos y los recargos reducidos del período ejecutivo
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. La liquidación de intereses suspensivos
 - 4.2.1. Suspensión solicitada en el período voluntario de la deuda
 - 4.2.2. Suspensión solicitada en el período ejecutivo de la deuda
 - 4.2.2.1. Antes de la notificación de la providencia de apremio
 - 4.2.2.2. Durante el plazo de pago de la providencia de apremio
 - 4.2.2.3. Después de la providencia de apremio
 - 4.3. La compatibilidad de los intereses suspensivos con los recargos reducidos del período ejecutivo
5. Conclusiones

1. Doctrina del Tribunal*

El Tribunal Supremo se pronuncia en su sentencia de 1 de octubre de 2025, rec. 1957/2023 (ECLI:ES:TS:2025:4282), sobre si pueden liquidarse intereses de demora suspensivos (art. 26.2.c de la Ley 58/2003, General Tributaria, LGT) respecto a una deuda cuya suspensión se solicitó cuando el período ejecutivo ya había comenzado, si bien todavía la Administración no había notificado la providencia de apremio.

En este caso, una vez confirmada la legalidad de la liquidación tras el correspondiente proceso de impugnación, el obligado tributario procedió al pago de la deuda. La Administración le exigió el recargo ejecutivo del 5 % del art. 28.2 LGT, al haberse solicitado la suspensión cuando la deuda ya se encontraba en período ejecutivo, aunque todavía no se había notificado la providencia de apremio. Posteriormente, la Administración liquidó los intereses suspensivos a que se refiere el art. 26.2.c) LGT, correspondientes al tiempo en que la deuda permaneció suspendida.

El Tribunal Supremo resuelve el asunto fijando esta doctrina: los intereses de demora derivados de la suspensión de la ejecución de un acto (art. 26.2.c LGT) son incompatibles con el recargo ejecutivo del art. 28.2 LGT. Por tanto, cuando tras la suspensión de la deuda resulta aplicable el recargo ejecutivo (art. 28.2 LGT), solo cabe exigir este recargo, sin que resulte posible liquidar intereses de demora por el tiempo en que la deuda estuvo suspendida, al impedirlo la incompatibilidad entre intereses y este tipo de recargo declarada en el art. 28.5 de la LGT.

2. Supuesto de hecho

El origen del asunto se encuentra en una liquidación de la tasa fiscal sobre el juego dictada por la Generalitat de Cataluña. Según la información que proporciona la sentencia del Tribunal Supremo, no consta que el contribuyente impugnara dicha liquidación. El acto objeto de impugnación no fue, por tanto, la liquidación de la deuda, sino como se explica a continuación, la denegación de una solicitud previa de fraccionamiento del pago.

En efecto, la sentencia señala que el contribuyente había solicitado el fraccionamiento de la deuda, solicitud que fue denegada por la Administración. No se precisa en la resolución si dicha solicitud se presentó dentro del período voluntario de pago o cuando la deuda ya se encontraba en período ejecutivo.

Contra el acto que denegó el fraccionamiento, el contribuyente interpuso recurso de reposición, que fue desestimado. Posteriormente, presentó reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña. Aunque el acto impugnado era el acuerdo que denegaba el fraccionamiento, el

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación titulado «La tutela cautelar en los procedimientos tributarios» (PID2024-157575NB-I00).

recurrente solicitó en el marco de dicha reclamación la suspensión de la liquidación de la deuda. El TEAR concedió la suspensión, con la particularidad de que lo hizo sin exigir la prestación de garantía alguna.

Aunque la sentencia no lo precisa, cabe entender que la solicitud de suspensión se presentó cuando la deuda ya se encontraba en período ejecutivo, dado que no se efectuó el pago dentro del plazo previsto en el art. 62.2 LGT tras la notificación de la denegación del fraccionamiento (arts. 162.2 LGT y 52.4 del Real Decreto 939/2005, Reglamento General de Recaudación, RGR). El TEAR desestimó la reclamación, sin que conste que su resolución fuera recurrida en vía judicial, por lo que adquirió firmeza.

Una vez dictada dicha resolución, la Administración catalana notificó al contribuyente la liquidación de los intereses suspensivos. La sentencia no precisa el *dies a quo* y el *dies ad quem* utilizados para el cálculo. Solo señala que la liquidación de intereses suspensivos comprendía *«todo el período de suspensión»*.

La sentencia tampoco aclara con precisión cuándo ni de qué modo se efectuó el pago de la deuda sobre la que posteriormente se liquidaron los intereses suspensivos. Solo señala que, pocos días antes de dictarse la liquidación de intereses suspensivos (emitida el 18 de julio de 2018), la *«Agencia Tributaria de Cataluña, en resolución de devolución de ingresos indebidos de 25 de junio de 2018, hizo constar que en la fecha en que se solicitó la suspensión de la liquidación [...] se encontraba en período ejecutivo de pago, acordándose, asimismo, la procedencia de la aplicación del recargo ejecutivo del 5%»*.

De este pasaje cabe deducir que el pago de la deuda suspendida se realizó mediante compensación con un crédito reconocido a favor del contribuyente. Dicha compensación debió tener lugar antes de que se hubiera dictado providencia de apremio. Por este motivo, la Administración consideró que el importe a compensar debía comprender no solo el principal de la deuda, sino también el recargo ejecutivo del 5% (art. 28.2 LGT), pues la suspensión se solicitó durante el período ejecutivo, pero antes de la notificación de la providencia de apremio.

El contribuyente recurrió la liquidación de intereses suspensivos alegando que, habiéndosele exigido respecto de la deuda suspendida el recargo ejecutivo del 5 %, no procedía liquidar intereses de demora por el período durante el cual la deuda permaneció suspendida. Fundamentó su pretensión en el art. 28.5 LGT, que dispone que, cuando resulten aplicables los recargos ejecutivo o de apremio reducido, *«no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo»*.

La impugnación de la liquidación de intereses suspensivos no se articuló mediante una nueva reclamación económico-administrativa, sino a través de un recurso contra la ejecución (art. 241.ter LGT) promovido ante el TEAR de Cataluña, que, conviene recordarlo, no se había pronunciado sobre la legalidad de la liquidación originaria, sino sobre la denegación del fraccionamiento, aunque durante la tramitación de dicha reclamación hubiera acordado la suspensión de la deuda.

El TEAR estimó el incidente de ejecución y anuló la liquidación de intereses suspensivos, aceptando el razonamiento del contribuyente: la imposibilidad de exigir intereses de demora cuando resultan aplicables los recargos ejecutivo o de apremio reducido, conforme al art. 28.5 LGT: «5. *El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo*».

Frente a esta resolución, la Administración autonómica interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, que confirmó la decisión del TEAR en su sentencia de 8 de noviembre de 2022, rec. 326/2020 (ECLI:ES:TSJCAT:2022:11730). Contra la sentencia del TSJ se promovió recurso de casación, que el Tribunal Supremo desestimó, fijando la doctrina antes expuesta, coincidente con la tesis defendida por el contribuyente.

3. Fundamentos de derecho

La sentencia no contiene una fundamentación especialmente extensa, pues dedica buena parte del razonamiento del fundamento de derecho en el que se fija el criterio de la Sala a recordar la naturaleza indemnizatoria de los intereses de demora, naturaleza que, a su juicio, se extiende igualmente a los intereses suspensivos.

Tras estas consideraciones, la sentencia centra su atención en la redacción del art. 28.5 LGT y destaca la incompatibilidad entre los recargos ejecutivo y de apremio reducido y los intereses de demora. De esa lectura concluye que, cuando resulta exigible cualquiera de estos recargos, no procede exigir ningún tipo de interés adicional sobre la deuda.

Como expondremos en este trabajo, se echa en falta en la sentencia, y también en los pronunciamientos que la precedieron, una diferenciación entre las distintas modalidades de intereses de demora reguladas en el art. 26 LGT. En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo no advierte que la incompatibilidad prevista en el art. 28.5 LGT se limita a los intereses devengados durante el período ejecutivo (art. 26.2.d LGT), y no a todas las modalidades de intereses del art. 26.

El propio tenor literal del precepto permite, por tanto, concluir que dicha incompatibilidad no alcanza a los intereses de demora devengados por un motivo distinto, como sucede con los intereses suspensivos del art. 26.2.c) LGT. En consecuencia, en nuestra opinión, y a pesar de lo que señala la sentencia del Tribunal Supremo, no existe obstáculo legal para que puedan concurrir, respecto de una misma deuda, los recargos ejecutivo o de apremio reducido de los apartados 2 y 3 del art. 28 LGT con intereses de demora distintos de los devengados durante el período ejecutivo. Y es más, creemos que tiene todo el sentido la exigencia de intereses suspensivos junto al recargo ejecutivo.

Buena parte de la confusión deriva de la ausencia de una regulación sistemática y completa sobre las distintas cuestiones que plantea la suspensión de

deudas tributarias. Con todo, no puede obviarse que la doctrina fijada por esta sentencia, si no es matizada en el futuro, abre un evidente incentivo para solicitar la suspensión de las deudas impugnadas cuando estas ya se encuentran en período ejecutivo –pero antes de que se notifique la providencia de apremio– en vez de hacerlo en un momento anterior, como es el período voluntario de pago. La ventaja es evidente.

Si la suspensión se solicita en período voluntario y posteriormente se confirma la liquidación, la Administración liquidará intereses de demora por todo el tiempo transcurrido desde la finalización del plazo voluntario hasta el término de la suspensión (art. 66.6.a Real Decreto 520/2005, Reglamento en materia de revisión, RGRVA).

Si la suspensión se solicita en período ejecutivo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, no podrán exigirse intereses de demora por el tiempo en que la deuda haya estado suspendida, siempre que el contribuyente satisfaga la deuda, una vez confirmada, antes de la providencia de apremio. En tal caso, únicamente se le exigirá el recargo ejecutivo del 5%, importe que, como resulta evidente, será inferior al que representarían los intereses de demora devengados durante todo el tiempo de suspensión.

El siguiente cuadro permite comparar las consecuencias económicas de ambas situaciones, tomando como referencia una deuda de 10.000 € y un período de suspensión de veinticuatro meses, con un tipo de interés de demora del 4,0625 %. En la comparación se recogen tanto el criterio fijado por el Tribunal Supremo como el sostenido por la Administración tributaria (AT):

Momento en que se solicita la suspensión	Deuda	Recargo ejecutivo 5%	Intereses suspensivos 24 meses (4,0625%)	Total	Diferencia
Período voluntario	10.000,00 €	- €	812,50 €	10.812,50 €	
Período ejecutivo STS	10.000,00 €	500,00 €	- €	10.500,00 €	-312,50 €
Período ejecutivo AT	10.000,00 €	500,00 €	812,50 €	11.312,50 €	500,00 €

Como puede apreciarse, el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo hace que sea más gravoso solicitar la suspensión en período voluntario, al menos cuando el importe de los intereses suspensivos sea superior al recargo del 5%, cuestión que dependerá del tiempo en que se prolongue la suspensión.

Por el contrario, conforme a la interpretación sostenida por la Administración, solicitar la suspensión una vez iniciado el período ejecutivo no ofrece ninguna ventaja respecto a hacerlo en período voluntario. En este planteamiento, la única ventaja apreciable es justamente la inversa: pedir la suspensión en período voluntario permite evitar una de las principales consecuencias econó-

micas de la entrada en período ejecutivo, esto es, que la deuda devengue los recargos previstos en el art. 28 LGT.

4. Análisis: la liquidación de los intereses suspensivos y los recargos reducidos del período ejecutivo

4.1. Introducción

La suspensión de los actos tributarios y las consecuencias derivadas de su eventual confirmación en las distintas instancias de revisión (administrativa y jurisdiccional) plantean un buen número de cuestiones que el ordenamiento tributario vigente no regula siempre de manera completa y precisa, debiendo acudir a la regulación general de la LGT, en particular, a la que se refiere a los intereses de demora y los recargos del período ejecutivo, para resolver cuestiones muy concretas, que bien podrían haberse regulado de forma expresa, aunque sea a nivel reglamentario.

En este contexto, el RGRVA ha realizado desde su aprobación un notable esfuerzo de ordenación y sistematización de las cuestiones derivadas de la impugnación de actos suspendidos, especialmente en sus arts. 66 a 71 sobre la «ejecución de resoluciones». A pesar de ello, la normativa vigente no regula con claridad todas las cuestiones que se plantean respecto al pago de las deudas y la liquidación de los intereses de demora derivadas de actos que, durante su impugnación, la obligación de pago establecida en ellos ha sido objeto de suspensión.

Una de esas cuestiones es precisamente la que aborda la sentencia del Tribunal Supremo, esto es, la compatibilidad de los recargos del período ejecutivo con los intereses suspensivos. En particular, se trata de determinar si resulta posible liquidar intereses de demora suspensivos cuando resulta aplicable, a su vez, alguno de los recargos del período ejecutivo que «absorben» los intereses de demora del período ejecutivo.

Nos referimos al recargo ejecutivo del 5 % del art. 28.2 LGT (cuando la deuda se paga antes de la notificación de la providencia de apremio) y al recargo de apremio reducido del 10 % del art. 28.3 LGT (cuando la deuda se paga en el plazo del art. 62.5 LGT concedido por la notificación de la providencia de apremio). Cuando resultan aplicables cualquiera de estos recargos, no cabe exigir al contribuyente los intereses devengados desde el inicio del período ejecutivo hasta que se produce el pago, por disponerlo así el art. 28.5 LGT¹.

¹ Como ha señalado la doctrina, el recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido tienen naturaleza indemnizatoria. Estos recargos «se pueden justificar por el incremento de coste que supone para la Administración el tratamiento individualizado de los expedientes de cobro, que en período voluntario se gestionan con unos costes mínimos a través de procedimientos masivos». Vid. Jiménez Jiménez, C. y Marín-Barnuevo Fabo, D. (2019). «La suspensión del procedimiento ejecutivo con motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento», *Revista de Contabilidad y Tributación* (437-438), 139.

Para analizar esta cuestión, debemos adentrarnos en el régimen jurídico de la liquidación de los intereses suspensivos, prestando especial atención al *dies a quo* del devengo de este tipo de intereses, cuestión que depende de si la suspensión se solicita en período voluntario o ejecutivo.

Cuando la suspensión se solicita en período voluntario, no se devengan ni los intereses ni los recargos del período ejecutivo. Por lo tanto, en este caso no resulta posible que concurren los intereses suspensivos con los intereses y recargos del período ejecutivo.

Por el contrario, cuando se solicita la suspensión en período ejecutivo, en principio sí se devengan los intereses y recargos del período ejecutivo. Siendo esto así, se trata de determinar cómo se coordina el devengo de los intereses suspensivos con el devengo de los intereses y recargos del período ejecutivo. Esta cuestión no puede resolverse rechazando la posibilidad del devengo de intereses suspensivos.

4.2. La liquidación de intereses suspensivos

La regulación de la LGT de la liquidación de los intereses suspensivos es escasa, en especial en lo que respecta a la determinación del período de tiempo durante el cual se produce su devengo. Así, los arts. 26.2.c), 224.6 y 233.12 de la LGT solo establecen que las deudas que sean objeto de suspensión como consecuencia de la interposición de un recurso devengarán intereses de demora por todo el tiempo que dure tal suspensión². Nada se señala sobre cuándo comienza y termina el devengo de este tipo de intereses.

El RGRVA regula alguna de estas cuestiones en su art. 66.6. El reglamento distingue en función de que la suspensión hubiese producido sus efectos en período voluntario o en período ejecutivo, cuestión que depende del momento en que el obligado tributario solicitó la suspensión.

Para que la Administración pueda exigir los intereses generados durante la suspensión debe dictar un acto administrativo, que solo puede emitirse una vez finalizados sus efectos. La «liquidación de intereses suspensivos» debe estar motivada e incluir, entre otros aspectos, el período de tiempo al que se refiere.

4.2.1. Suspensión solicitada en el período voluntario de la deuda

Cuando la suspensión se solicita en el período voluntario de pago de la deuda, produce sus efectos desde dicho período. Esto explica que el art. 66.6.a) RGRVA establezca que, en el caso de que en la vía de recurso se confirme su legalidad,

² Para facilitar la exposición, nos referiremos solo a la suspensión de las deudas tributarias, dejando al margen las sanciones. En relación a las sanciones, los arts. 26.2.c), 224.6 y 233.12 LGT disponen que devengarán intereses suspensivos solo a partir de la terminación del período voluntario que se abre tras la notificación de la resolución confirmatoria que ponga fin a la vía administrativa de recurso.

los intereses suspensivos se liquidarán desde el día siguiente al vencimiento del período voluntario de pago.

La solución que adopta el reglamento es la más lógica, pues hasta que no haya transcurrido el período voluntario, el contribuyente no incurre en mora. En resumen, cuando la suspensión se solicita en período voluntario, el *dies a quo* del devengo de intereses suspensivos es el día siguiente a la terminación de dicho período.

Los intereses suspensivos se devengarán hasta la finalización de la suspensión. Sobre esta otra cuestión, esto es, el *dies ad quem* del devengo de estos intereses, no nos detendremos en este trabajo³. Con todo, al menos debemos señalar que cuando termina la suspensión, se abre un período voluntario de pago de la deuda suspendida. Es importante resaltar esto, porque la liquidación de intereses de demora tiene su propia autonomía, que queda al margen de si el obligado tributario procede o no al pago de la deuda tras la suspensión⁴.

Utilizando el ejemplo que pusimos al final del epígrafe 3, si la deuda suspendida de 10.000 € devengó intereses suspensivos por valor de 812,50 € (el equivalente a 24 meses de suspensión al tipo del 4,0625 %), dicha deuda de intereses suspensivos adquiere autonomía propia, al margen de lo que suceda con el pago del principal. Por lo tanto, si el obligado tributario, tras la suspensión, no paga la deuda principal, esta entrará en período ejecutivo, devengando intereses recargos del período ejecutivo.

Estos intereses y recargos para nada afectan a la deuda de intereses suspensivos. Es más, esta deuda de intereses, una vez liquidada por la Administración, si no es pagada por el contribuyente en el plazo voluntario de pago que le conceda la Administración (art. 62.2 LGT), también entrará en período ejecutivo, generando sus propios intereses y recargos.

Como puede verse, una deuda suspendida en período voluntario, también puede dar lugar a que se devenguen intereses suspensivos y recargos e intereses del período ejecutivo. Sin embargo, estos recargos e intereses del período ejecutivo no coinciden temporalmente con el período de los intereses suspensivos, pues se devengan por no pagar la deuda principal tras la terminación de la suspensión.

Del mismo modo, la deuda de intereses suspensivos, también puede generar sus propios intereses y recargos del período ejecutivo, en el caso de que no sea pagada dentro del período voluntario de pago concedido por el acto de la Administración tributaria que liquide estos intereses.

3 Vid. Vega Borrego, F. (2017), *La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria: aspectos sustantivos y procedimentales*. Zenodo (<https://zenodo.org/records/17577639>), epígrafe 2.1.2.2.5.

4 Como ha señalado Rodríguez Márquez, J. (1999), *El interés de demora en la Ley General Tributaria*, Marcial Pons, p. 104, la deuda de intereses una vez que nace adquiere cierta sustantividad propia.

4.2.2. Suspensión solicitada en el período ejecutivo de la deuda

Cuando la suspensión se solicita una vez iniciado el período ejecutivo, la resolución que la concede no retrotrae sus efectos al período voluntario. En estos casos, la suspensión produce efectos en el propio período ejecutivo, concretamente desde la fecha en que fue solicitada, conforme dispone el art. 42.1 RGRVA: «*La suspensión concedida tendrá efectos desde la fecha de la solicitud*».

Una vez que termine la suspensión, tras la notificación de la resolución o sentencia que confirme su legalidad, la Administración tributaria podrá continuar e iniciar el procedimiento de apremio «*según que la providencia de apremio hubiese sido notificada o no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtió efectos la suspensión*» (primer párrafo del art. 66.6 RGRVA).

Dado que la suspensión surte efectos desde la fecha del período ejecutivo en que fue solicitada, resulta esencial precisar la situación recaudatoria en la que se encuentra la deuda en ese momento, pues de ello depende el alcance de los intereses suspensivos y su eventual compatibilidad con los intereses y recargos propios del período ejecutivo. En la práctica, pueden darse tres situaciones.

La primera situación se da cuando la solicitud de suspensión se presenta antes de la notificación de la providencia de apremio. En este caso, el obligado aún puede pagar la deuda sin que se haya formalizado el apremio. Si lo hace, se aplica únicamente el recargo ejecutivo del 5 %, lo que excluye la exigencia de los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo hasta la fecha del pago.

Conviene subrayar este punto, pues, como en el caso resuelto por el Tribunal Supremo, puede plantearse la aplicación de este régimen una vez finalizada la suspensión. En efecto, tras el levantamiento de la suspensión, el contribuyente aún dispone de la posibilidad de pagar antes de que se notifique la providencia de apremio, lo que suscita dos cuestiones relevantes: ¿procede en tal caso aplicar el recargo ejecutivo del 5 %?, y ¿pueden además liquidarse intereses suspensivos por el tiempo en que la deuda estuvo suspendida?

La segunda situación se produce cuando la suspensión –posteriormente concedida– se solicitó durante el plazo de ingreso del art. 62.5 LGT, abierto tras la notificación de la providencia de apremio. Como es sabido, el pago íntegro de la deuda y del recargo de apremio reducido del 10 % dentro de dicho plazo impide exigir los intereses del período ejecutivo, es decir, los devengados desde el inicio de este hasta la fecha del pago.

Al igual que en el supuesto anterior, conviene subrayar este punto, ya que puede plantearse la aplicación de este régimen una vez finalizada la suspensión. En efecto, si se entiende que los efectos de la suspensión se proyectan también sobre el plazo de pago previsto en el art. 62.5 de la LGT, el contribuyente podría aún saldar la deuda dentro del tiempo restante (de dicho plazo) tras el cese de la suspensión. Ello suscita nuevamente dos cuestiones: ¿resulta aplicable el recargo reducido del 10 %?, y ¿pueden, además, liquidarse intereses suspensivos por el período en que la deuda estuvo suspendida?

Finalmente, la tercera situación se presenta cuando la suspensión se solicita una vez notificada la providencia de apremio y agotado el plazo de pago establecido en el art. 62.5 LGT. En este caso, tras el levantamiento de la suspensión, la Administración tributaria puede exigir el recargo de apremio ordinario del 20 %, recargo que no neutraliza los intereses del período ejecutivo.

En este contexto surge nuevamente una cuestión relevante: ¿pueden liquidarse intereses suspensivos? Y, en caso afirmativo, ¿cómo debe coordinarse su devengo con los intereses del período ejecutivo? A nuestro juicio, ambos tipos de intereses pueden coexistir, aunque no cabe solapamiento temporal entre sus respectivos períodos de devengo.

En los epígrafes siguientes se procederá al análisis de las tres situaciones posibles, partiendo de un mismo supuesto de hecho que se adaptará a cada una de ellas según la fase recaudatoria en que se encuentre la deuda.

4.2.2.1. Antes de la notificación de la providencia de apremio

Comenzamos nuestro análisis con el supuesto en que la solicitud de suspensión se presenta tras la finalización del período voluntario de ingreso, pero con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio. Conviene recordar que esta situación es precisamente la que aborda la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado lugar a este trabajo.

Ejemplo: La AT notifica el 10 de septiembre del año X una liquidación por importe de 10.000 €. El obligado tributario interpone en tiempo y forma recurso ante el TEAR, aunque no solicita la suspensión hasta el 24 de diciembre del mismo año. En esa fecha, aún no se había notificado la providencia de apremio.

El TEAR concede la suspensión. Posteriormente, el 24 de diciembre del año X+2, se notifica la resolución desestimatoria del recurso. El obligado no interpone ulterior recurso, por lo que la resolución deviene firme.

A partir de estos hechos, las liquidaciones de intereses deberían configurarse del siguiente modo.

Por lo que concierne a la liquidación de intereses suspensivos, esta comprendería el período desde la fecha de solicitud de la suspensión (24 de diciembre del año X, art. 66.6.b RGRVA) hasta la notificación de la resolución del TEAR (24 de diciembre del año X+2, art. 66.6.b RGRVA)⁵.

⁵ Para facilitar la exposición, omitiremos aquí lo dispuesto en los arts. 26.4 y 240.2 de la LGT. Estos preceptos establecen que cuando el Tribunal Económico-Administrativo incumple el plazo para resolver la reclamación (en este caso de un año, al ser aplicable el procedimiento general), dejarán de devengarse intereses suspensivos. Con todo, hay que destacar que, en este caso, el devengo de intereses suspensivos se limitaría al plazo establecido para la tramitación de la reclamación.

En cuanto a la exigencia de intereses del período ejecutivo, esta dependerá del momento en que el obligado tributario satisfaga la deuda una vez notificada la resolución del TEAR. Pueden darse tres supuestos: que el pago se realice (i) antes de la notificación de la providencia de apremio (ii) dentro del plazo de pago concedido por ella (art. 62.5 LGT) o (iii) una vez transcurrido dicho plazo.

En primer lugar abordamos el caso en que el pago se realiza antes de la notificación de la providencia de apremio. Si el obligado paga antes de que se le notifique la providencia de apremio, la Administración no podrá liquidar intereses de demora del período ejecutivo, pues solo procederá aplicar el recargo ejecutivo del 5 %, incompatible con tales intereses⁶. Ahora bien, este recargo sí es compatible con los intereses suspensivos. Como se ha indicado, entendemos que la sentencia del Tribunal Supremo interpreta de manera discutible el art. 28.5 LGT al extender la incompatibilidad del recargo también a los intereses suspensivos, cuando en realidad dicho precepto solo la prevé respecto de los intereses del período ejecutivo.

En segundo término, nos referimos al supuesto en que el pago tiene lugar dentro del plazo de pago vinculado al momento de notificación de la providencia de apremio. Si tras la notificación de la resolución del TEAR el obligado tributario no realiza el pago, es evidente que en algún momento la Administración le notificará la providencia de apremio. Una vez que se le notifique la providencia, si paga en el plazo concedido por ella, tanto la deuda como el recargo de apremio reducido del 10 %, tampoco habrá intereses del período ejecutivo, precisamente porque lo impide el art. 28.5 de la LGT. Pero, insistimos, esta incompatibilidad no se preconiza respecto de los intereses suspensivos, pues solo afecta a los intereses del período ejecutivo.

Finalmente, en tercer lugar, abordamos la situación en que el pago tiene lugar una vez vencido el plazo de la providencia de apremio. En cuanto a los intereses del período ejecutivo, cabe identificar su devengo en dos tramos temporales distintos.

El primer tramo es el que transcurre entre el inicio del período ejecutivo (el 21 de octubre del año X, tras finalizar el voluntario el 20 de octubre, en el ejemplo que estamos utilizando) hasta el día anterior en que la suspensión tiene efectos que, como hemos visto, coincide con la fecha de su solicitud (23 de diciembre

6 Entendemos que resulta plenamente aplicable el recargo ejecutivo del 5 %, dado que el pago íntegro de la deuda se efectúa antes de notificarse la providencia de apremio. El hecho de que entre el inicio del período ejecutivo y dicho pago haya mediado un período de suspensión no constituye obstáculo alguno a tal efecto. Así lo reconoce implícitamente la sentencia del Tribunal Supremo que sirve de punto de partida a este trabajo, al abordar precisamente esta situación recaudatoria. Por otra parte, debemos señalar que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de marzo de 2019, rec. 1418/2017 (ECLI:ES:TS:2019:1059), no admitió la aplicación del recargo ejecutivo del 5 % en los supuestos en que se solicita el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda en período ejecutivo, pero antes de la notificación de la providencia de apremio. A nuestro juicio, la doctrina de esta sentencia no resulta trasladable al supuesto que aquí se examina, pues en el presente caso se produce el pago total de la deuda antes de la providencia de apremio, cuestión que no sucede así en el caso de un aplazamiento o fraccionamiento. Además, la sentencia de 27 de marzo de 2019 fija una doctrina discutible, como pone de relieve el voto particular que incorpora y el análisis crítico que realizan C. Jiménez Jiménez y D. Marín-Barnuevo Fabo, D. en su trabajo (2019) «La suspensión del procedimiento ejecutivo con motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento», *Revista de Contabilidad y Tributación* (437-438), 132-142.

del año X, en el ejemplo, dado que la suspensión se solicitó el 24 de diciembre). Es evidente que, desde que la suspensión surte efectos, no procede exigir intereses del período ejecutivo, ya que a partir de ese momento se devengan intereses suspensivos, que tienen su propio régimen jurídico.

El segundo tramo comienza cuando cesa la suspensión y con ella el devengo de intereses suspensivos. Los intereses del período ejecutivo de este segundo tramo se devengan hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo de la deuda, conforme al art. 72.4 RGR. En el ejemplo que estamos utilizando el *dies a quo* del segundo tramo comenzaría el 25 de diciembre del año X+2 (día siguiente al término del período de intereses suspensivos). El *dies ad quem* de este segundo tramo dependerá de la fecha en que se produzca el pago efectivo. Además, la Administración podrá exigir el recargo de apremio ordinario del 20 %, pues el pago tiene lugar una vez vencido el plazo de la providencia de apremio.

En síntesis, en todas las hipótesis que hemos barajado coexisten los intereses del período ejecutivo y los intereses suspensivos, aunque correspondientes a intervalos temporales distintos, sin que se produzca solapamiento alguno entre ambos.

Estas mismas conclusiones son extensibles a las otras dos situaciones recaudatorias: cuando la suspensión se solicita durante el plazo de ingreso abierto por la notificación de la providencia de apremio (art. 62.5 LGT) o, en su caso, una vez finalizado dicho plazo.

4.2.2.2. Durante el plazo de pago de la providencia de apremio

Abordamos ahora el supuesto en el que la suspensión se solicitó dentro del período de pago concedido por la providencia de apremio. Como vamos a ver, los pormenores de esta situación se resuelven de la misma manera en que hemos apuntado en una de las hipótesis analizadas en el epígrafe anterior.

Ejemplo: La AT notifica el 10 de septiembre del año X una liquidación por importe de 10.000 €. La liquidación se recurre en tiempo y forma ante el TEAR. Sin embargo, la suspensión no se solicita hasta el 24 de diciembre del año X.

En esta fecha se había notificado la providencia de apremio, si bien todavía no había transcurrido el período de pago del art. 62.5 LGT. Imaginemos que la providencia de apremio se notificó el 22 de diciembre del año X; de acuerdo con el precepto indicado, el plazo de pago del importe apremiado terminaría el 5 de enero del año X+1.

El TEAR concedió la suspensión. Finalmente, se notifica la resolución desestimatoria del TEAR el 24 de diciembre del año X+2 (esto es, dos años después de que se solicitara la suspensión). El obligado tributario no recurre la resolución del TEAR deviniendo firme.

De acuerdo con estos hechos, las liquidaciones de intereses suspensivos y del período ejecutivo deberían producirse en estos términos.

Por lo que respecta a la liquidación de intereses suspensivos, esta se practicaría exactamente igual que en la situación del epígrafe anterior, esto es, se devengarían intereses desde que se solicitó la suspensión hasta que finaliza el período de suspensión. En particular, en atención a los datos del ejemplo, desde el 24 de diciembre del año X (momento en el que se solicitó la suspensión) hasta el 24 de diciembre del año X+2 (fecha en que se notificó la resolución del TEAR).

Por lo que respecta a los intereses del período ejecutivo, la posibilidad de que se liquiden o no intereses va a depender de cuándo pague el obligado tributario la deuda tras la notificación de la resolución que pone fin a la suspensión (en el ejemplo la resolución del TEAR). En nuestra opinión, pueden darse dos tipos de situaciones.

En la primera, el obligado tributario procede al pago de la deuda de manera inmediata tras el cese de la suspensión. Pues bien, si consideramos que los efectos de la solicitud de suspensión se proyectan sobre el plazo de pago de la providencia de apremio, el obligado tributario podría «beneficiarse» del recargo de apremio reducido del 10%, si procede al pago de la deuda y de este recargo durante el período que restase del «plazo originario de la providencia de apremio» tras la notificación de la resolución que provoca el cese de la suspensión (en el ejemplo, la resolución del TEAR)⁷. Si resulta aplicable en este caso el recargo de apremio reducido del 10 %, no sería posible liquidar intereses del período ejecutivo, por aplicación de lo dispuesto en el art. 28.5 LGT⁸.

La segunda situación tendría lugar si el pago se produce con posterioridad a la terminación de la suspensión y fuera del plazo de pago que pudiera restar de

7 Aunque no se trata de una cuestión expresamente regulada, debe entenderse que el «plazo que resta» coincide con los días naturales que quedaban pendientes del plazo original, incluido el día en que se solicitó la suspensión, ya que la solicitud no supone la pérdida de ese día, sino la interrupción del cómputo a partir de él. En el supuesto analizado, la providencia de apremio se notificó el 22 de diciembre del año X y la suspensión se solicitó el 24 de diciembre del mismo año.

El plazo originario de pago de la providencia de apremio finalizaba el 5 de enero del año X+1. Por tanto, al haberse presentado la solicitud de suspensión el 24 de diciembre, al contribuyente tributario le quedaban todavía trece días naturales de su plazo de pago: los días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre del año X, y los días 1, 2, 3, 4 y 5 de enero del año X+1.

Por consiguiente, al notificarse la resolución desestimatoria del TEAR el 24 de diciembre del año X+2, el contribuyente conservaría esos trece días naturales (computados desde el 24 de diciembre del año X+2) para abonar la deuda y el recargo de apremio reducido. De hacerlo dentro de dicho plazo, evitaría la exigencia de intereses del período ejecutivo, pues el recargo de apremio reducido del 10 % es incompatible con tales intereses (art. 28.5 LGT).

8 Marín-Barnuevo Fabo, D. (2021), «La suspensión de ejecución de los actos tributarios impugnados», *El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados*, (2, Extra), 11, comparte esta posición al señalar que «como el recargo devengado en el momento de solicitar la suspensión en período ejecutivo pudo ser del 5%, 10% o 20%, en función del distinto momento en que se presentó la solicitud, hay que entender que la deuda exigible tras la desestimación del recurso es la misma que resultaba exigible en el momento de solicitarse la suspensión, esto es, la deuda inicial más el 5%, 10% o 20%, según proceda». Al igual que señalamos en el epígrafe anterior, la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2019, rec. 1418/2017, no contradice esta conclusión, ya que en este supuesto el pago íntegro de la deuda se realiza dentro del plazo concedido por la providencia de apremio. La única particularidad radica en que dicho pago tiene lugar en la parte de ese plazo que transcurre tras el levantamiento de la suspensión.

la providencia de apremio. Las consecuencias aplicables a esta situación serían las mismas que hemos expuesto en el epígrafe 4.2.2.1.

Conforme a lo que expusimos, la Administración podrá liquidar el recargo de apremio del 20 % y los intereses del período ejecutivo. Respecto a estos últimos, habrá dos tramos temporales distintos de devengo de esta modalidad de intereses (del período ejecutivo). Por un lado, desde la finalización del período voluntario hasta la fecha en que se solicitó la suspensión y, por otro lado, desde la fecha en que finalizó la suspensión hasta la fecha del pago.

Como hemos insistido ya, resulta posible la coexistencia de los intereses suspensivos con los intereses del período ejecutivo, en la medida en que se producen por períodos de tiempo distintos, que no se solapan temporalmente en ningún caso.

4.2.2.3. Después de la providencia de apremio

Terminamos con la última situación recaudatoria: aquella en la que la suspensión se solicita cuando la providencia de apremio ya ha sido notificada y, además, ha vencido el plazo de pago concedido por dicha providencia en aplicación del art. 62.5 LGT.

Ejemplo: La AT notifica el 10 de septiembre del año X una liquidación por importe de 10.000 €. El obligado tributario presenta en tiempo y forma reclamación ante el TEAR, aunque no solicita la suspensión hasta el 24 de diciembre del año X.

En esa fecha ya se había notificado la providencia de apremio, lo que ocurrió el 10 de diciembre del año X. Obsérvese que el plazo de pago previsto en el art. 62.5 LGT de la providencia había finalizado el 20 de diciembre del año X.

El TEAR concede la suspensión, y el 24 de diciembre del año X+2 notifica su resolución desestimatoria. El obligado no interpone recurso ulterior, por lo que la resolución deviene firme.

De acuerdo con estos hechos, las liquidaciones de intereses serían las siguientes.

Por lo que respecta a la liquidación de intereses suspensivos, esta se practicaría exactamente igual que en las situaciones recaudatorias analizadas en los epígrafes anteriores; esto es, se devengarían intereses desde que se solicitó la suspensión hasta que finaliza el período de suspensión. En particular, en atención a los datos del ejemplo, desde el 24 de diciembre del año X (momento en el que se solicitó la suspensión,) hasta el 24 de diciembre del año X+2 (fecha en que se notificó la resolución del TEAR).

En cuanto a los intereses del período ejecutivo, las consecuencias aplicables a esta situación serían las mismas que hemos expuesto en los epígrafes 4.2.2.1 y 4.2.2.2. En efecto, la Administración podrá liquidar el recargo de apremio del

20 % y los intereses del período ejecutivo. Respecto a estos últimos, habrá dos tramos temporales distintos de devengo de esta modalidad de intereses (del período ejecutivo). Por un lado, desde la finalización del período voluntario hasta la fecha en que se solicitó la suspensión y, por otro lado, desde la fecha en que finalizó la suspensión hasta la fecha del pago.

En suma, como hemos señalado ya, resulta posible la coexistencia de los intereses suspensivos con los intereses del período ejecutivo, en la medida en que se producen por períodos de tiempo distintos, que no se solapan temporalmente en ningún caso.

4.3. La compatibilidad de los intereses suspensivos con los recargos reducidos del período ejecutivo

De lo expuesto se desprende una idea sencilla: los intereses suspensivos del art. 26.2.c) LGT se devengan únicamente durante el tiempo en que la deuda está efectivamente suspendida y, por ello, no se confunden con los intereses del período ejecutivo del art. 26.2.d) LGT. Son figuras distintas (por causa y por tiempo) que no se solapan, y que tienden a indemnizar dos perjuicios de distinta naturaleza sufridos por la Administración.

Durante el tiempo que comprende la suspensión de la deuda hay intereses suspensivos; cuando no hay suspensión, pueden existir, en su caso, intereses del período ejecutivo. Habrá intereses del período ejecutivo solo cuando la deuda se pague después de finalizar el plazo de ingreso concedido por la providencia de apremio. Por el contrario, si el pago se efectúa antes de dicha notificación o dentro de su plazo, los intereses del período ejecutivo quedarán absorbidos por el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido. Esta coordinación temporal resuelve la cuestión desde un punto de vista técnico.

A partir de ahí, el alcance del art. 28.5 LGT debe leerse en sus propios términos. Ese precepto declara la incompatibilidad entre los recargos reducidos del período ejecutivo (5 % y 10 %) y «los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo», esto es, los del art. 26.2.d) LGT. Nada dice respecto de los intereses suspensivos del art. 26.2.c) LGT, que nacen por una razón diversa, la suspensión de la deuda, y en un lapso que, material y formalmente, no puede considerarse como un verdadero período ejecutivo, precisamente porque la suspensión impide a la Administración desarrollar la actividad propia de este período, esto es, la ejecución de la deuda. Forzar esa incompatibilidad hasta abarcar los intereses suspensivos supone una interpretación del art. 28.5 LGT que va más allá del sentido posible de sus palabras.

La práctica confirma, además, que cuando la suspensión se solicita en período ejecutivo pueden darse, fuera del período de suspensión, dos tramos de intereses del período ejecutivo. Un tramo previo –desde el fin del voluntario hasta el día anterior del período ejecutivo en que se solicita la suspensión– y, en su caso, un tramo posterior –desde el cese de la suspensión hasta el pago–.

La duda sobre si habrá o no en dicho primer tramo intereses del período de ejecutivo no reside en su existencia, sino en su suerte final: si, tras el cese de la

suspensión, el obligado paga antes de la providencia, o dentro del plazo que restase del art. 62.5 LGT, el recargo reducido (5 % o 10 %) absorberá los intereses del ejecutivo «devengados desde el inicio del período ejecutivo» hasta la fecha del período ejecutivo en que se solicitó la suspensión, que es cuando se producen sus efectos conforme a los arts. 42.1 y 66.6.b RGRVA.

Además, el pago efectuado tras la finalización de la suspensión, que permite la aplicación de cualquiera de los recargos reducidos del período ejecutivo, no solo neutraliza los intereses del período ejecutivo correspondientes a ese primer tramo, sino también los del segundo, esto es, los que comenzarían a devengarse tras el levantamiento de la suspensión. Esta neutralización de los intereses del segundo tramo se explica fácilmente: al haberse pagado íntegramente la deuda, ya no puede generarse ningún interés adicional. No debe olvidarse que resulta imprescindible el pago íntegro de la deuda para que sean aplicables cualquiera de los recargos reducidos del período ejecutivo.

Si, tras el levantamiento de la suspensión, el contribuyente no paga la deuda pese a tener la posibilidad de acogerse a alguno de los recargos reducidos del período ejecutivo —posibilidad que, como hemos visto, depende del estado recaudatorio de la deuda en el momento en que se solicitó la suspensión—, la Administración exigirá el recargo de apremio ordinario del 20 %. Junto a este recargo, se devengarán los intereses del período ejecutivo correspondientes a los dos tramos identificados: el primero, desde la finalización del período voluntario hasta la fecha en que surtió efectos la suspensión; y el segundo, desde el cese de la suspensión hasta el pago efectivo de la deuda. En ninguna de esas situaciones la suspensión borra sus propios efectos: los intereses suspensivos siguen siendo exigibles por su período propio, sin superposición con los intereses del período ejecutivo —sin perjuicio de que estos puedan quedar neutralizados por alguno de los recargos reducidos, como hemos explicado—.

Desde esta perspectiva, la doctrina fijada por la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2025 resulta discutible porque difumina la frontera entre las modalidades de intereses de demora del art. 26 LGT y extiende la incompatibilidad del art. 28.5 a una modalidad de indemnización (los intereses suspensivos) que no es subsumible en la otra modalidad de indemnización (el recargo ejecutivo).

El resultado práctico es el que apuntamos al principio del trabajo: si se niegan los intereses suspensivos cuando ya se había devengado el recargo ejecutivo del 5%, se está introduciendo un incentivo a posponer la solicitud de suspensión a la finalización del período voluntario de pago. No parece razonable una interpretación de los preceptos involucrados que premie al contribuyente que deja transcurrir el período voluntario para solicitar la suspensión y penalice al que lo solicita antes de que dicho período finalice.

La interpretación que aquí sostenemos preserva, por el contrario, la lógica del sistema: los recargos reducidos del art. 28 LGT sustituyen a los intereses del período ejecutivo por razones de política recaudatoria (pronto pago en ejecutiva), mientras que los intereses suspensivos indemnizan el diferimiento legal del cobro como consecuencia de la suspensión. Son planos distintos que pueden coexistir sin fricciones porque responden a intereses distintos y se aplican a

períodos temporales que no se pisan ni formal ni materialmente, porque cuando una deuda está suspendida no está en ejecutiva. Afirmar lo contrario, como parece desprenderse del criterio interpretativo contenido en esta sentencia del Tribunal Supremo, desordena la arquitectura del art. 26, desnaturaliza el art. 28.5 y posibilita un tratamiento más favorable para quien demora la solicitud de suspensión hasta el período ejecutivo.

En suma, no hay incompatibilidad legal entre los recargos reducidos del art. 28 LGT (5 % o 10 %) y los intereses suspensivos. La única incompatibilidad que formula el art. 28.5 es con los intereses del período ejecutivo devengados desde su inicio. Admitir la exigibilidad de los intereses suspensivos por su propio lapso y aplicar, según los casos, la absorción o no de los intereses del período ejecutivo ofrece una solución coherente con el tenor de la ley, la naturaleza de cada figura y un tratamiento equilibrado del fundamento de los recargos reducidos del período ejecutivo.

5. Conclusiones

La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2025 fija una doctrina clara: cuando la suspensión de una deuda se solicita en período ejecutivo (sin que se haya notificado todavía la providencia de apremio), no procede liquidar intereses de demora por el tiempo en que la deuda haya estado suspendida si, una vez confirmada la liquidación, se satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio. En tales casos, únicamente se exigirá el recargo ejecutivo (5 %), al considerar el Tribunal incompatibles los intereses suspensivos (art. 26.2.c LGT) con dicho recargo (art. 28.2 LGT), conforme a lo dispuesto en el art. 28.5 LGT.

Esta interpretación, sin embargo, es discutible, porque, tal y como hemos explicado, la incompatibilidad que formula el art. 28.5 LGT se refiere exclusivamente a los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, esto es, a los previstos en el art. 26.2.d) LGT. Los intereses suspensivos del art. 26.2.c) obedecen a una causa y a un tiempo distintos: compensan el diferimiento del cobro durante la suspensión y se devengan solo mientras esta dura. Extender la incompatibilidad a ellos desborda el sentido posible de las palabras del precepto y desordena la arquitectura del art. 26 LGT, confundiendo planos que el propio legislador ha mantenido separados.

El resultado práctico de la doctrina del Tribunal Supremo es paradójico: beneficia a quien deja transcurrir el período voluntario para solicitar la suspensión –pues en ese caso no soportará intereses suspensivos– frente a quien la solicita dentro de dicho período, que sí deberá satisfacerlos. Esta consecuencia contradice la lógica del sistema y el fundamento de los recargos reducidos del art. 28 LGT, concebidos como un estímulo al pronto pago en ejecutiva. Estos recargos tampoco están concebidos como un mecanismo que premie la demora en la solicitud de suspensión, ni como un instrumento que permita postergar el pago de la deuda sin coste financiero alguno.

En nuestra opinión, una lectura ajustada al texto y finalidad de los arts. 26 y 28 LGT conduce a una conclusión distinta: los recargos reducidos del período

ejecutivo neutralizan los intereses del propio período ejecutivo, pero no los intereses suspensivos, que mantienen su autonomía y se devengan por el lapso de tiempo en que la deuda permanece suspendida. De este modo, se preserva la coherencia interna del sistema y se evita el trato más favorable al contribuyente que retrasa la solicitud de suspensión.

Finalmente, no creemos que esta doctrina deba consolidarse sin matices. Como se apuntaba al inicio, el propio supuesto de hecho de la sentencia no se conoce con la precisión deseable, pues lo que se impugnaba no era la liquidación de la deuda, sino la denegación de un fraccionamiento. Esta circunstancia introduce cierta incertidumbre sobre el marco exacto en que se planteó la suspensión y sobre los elementos fácticos que condicionaron la decisión judicial. Quizá, como suele decirse en el argot judicial, «el pleito se resolvió como vino», lo que refuerza la conveniencia de no elevar a doctrina general un pronunciamiento cuyo fundamento no parece cabalmente asentado sobre un supuesto de hecho nítido.